

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI O'QITISHDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR

Aybotayeva Muxarram Xursand qizi

Chirchiq davlat pedagogika Universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807537>

Annotasiya. *Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ulami komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo'lgan. Chunki insonning ma'rifatli va ma'naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda ham o'qitishning ko'plab yo'nalishlari mavjud bo'lib mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: maktab, innovatsion o'qitish, pedagog, texnologiya, interfaol tadbirlar, o'quv muhiti, yondashuv

Аннотация. *Вечная мечта нашего народа – воспитать человека совершенным во всех отношениях, и наши предки постоянно искали пути и правила, как научить молодое поколение просвещению, духовности и культуре, как привести его к совершенству. Это послужило причиной возникновения науки педагогики. Потому что достижение просвещенного и духовного совершенства человека осуществляется под руководством педагогики. Уже сейчас существует множество направлений обучения, и в данной статье представлены инновационные подходы к обучению детей дошкольного возраста.*

Ключевые слова: школа, инновационное обучение, педагог, технология, интерактивная деятельность, среда обучения, подход.

Abstract. *It is the eternal dream of our people to raise a person to be perfect in all aspects, and our ancestors were constantly looking for the ways and rules of how to teach enlightenment, spirituality and culture to the young generation, and how to lead them to perfection. This caused the emergence of the science of pedagogy. Because the achievement of enlightened and spiritual perfection of a person is carried out under the leadership of pedagogy. Even now, there are many directions of teaching, and this article presents innovative approaches to teaching children of preschool age.*

Keywords: school, innovative teaching, pedagogue, technology, interactive activities, learning environment, approach.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi prezidentining «Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. Qaror maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 2019–2024 yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari; 2025–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlangan. Darhaqiqat mamlakatimizda so'nggi yillarda olib borayotgan ta'lim sohasidagi izlanishlar, qaror farmoyishlar o'zini oqlamoqda albatta. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. U bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga qiziqishni shakllantirish maqsadini ko'zlagan holda, olti-yetti yoshgacha oilada hamda davlat va

nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida olib boriladi. Maktabgacha ta'limning maqsad va vazifalarini tatbiq etishda jamoat va homiy tashkilotlari, mahalla, xalqaro fondlar faol ishtirok etadilar. Shu bilan birgalikda tarbiyalashdagi innovatsion yondashuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Har bir pedagog o'quvchilarni yanada yaxshi jalb qilish va ilhomlantirish uchun o'qitish amaliyotini takomillashtirishi yo'llarini doimo izlash muhim. Innovatsion o'qitish usullari ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va o'rganishga bo'lgan muhabbatni rivojlantiruvchi dinamik ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. O'qitishning zamonaviy hamda innovatsion yondashuvlar asosini quyidagilarga bo'lishimiz mumkin:

Qadriyatlarga asoslangan ta'lim, bu qadriyatlar bilan ishlaydigan ta'limga yondashuv. Qadriyatlarga asoslangan ta'lim - bu qadriyatlarni birlashtirgan ta'lim usuli. Bu akademik samaradorlikni oshiradigan va bolalarga umrbod ijtimoiy va shaxslararo ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradigan mustahkam o'quv muhitini yaratadi.

Texnologiyaga asoslangan ta'lim. Yoshlarni ta'limga jalb qilishning ajoyib usuli texnologiyaga asoslangan ta'limdir. Yosh o'quvchilarga yordam berish uchun ushbu ta'lim uslubida texnologiya qo'llaniladi. Masalan, kompyuter dasturlari texnologiyaga asoslangan o'quv mashg'ulotining bir qismi sifatida o'quvchilarga quyosh tizimi haqida o'rgatishi mumkin. Bolalar o'zlariga eng yaxshi tanish bo'lgan vositalar yordamida o'rganish jarayonini osonlashtirishlari mumkin.

Loyihaga asoslangan ta'limdan foydalanish bolalarni o'rganishga jalb qilishning ajoyib usuli hisoblanadi. Bolalar kelajakda foydalanishlari mumkin bo'lgan haqiqiy loyihalar ustida ishlashlari mumkin. Loyihaga asoslangan o'quv faoliyati talabalarga o'quv jarayonida yuzaga keladigan barcha imkoniyatlarni o'rganish imkonini beradi

Interfaol tadbirlarni birlashtirish bunda turni tuman va qiziqarli tadbirlarni olib borish orqali bolalarda qiziqishlarni orttirishga qaratilgan.

Viktorina va testlar orqali o'rganish Baholash har bir ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismidir. Viktorinalar va testlar tushunishni baholashga yordam beradi va bolalar uchun ijodiy o'qitish usullarini qo'llashda qo'shimcha e'tibor talab qilishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlaydi.

Tarbiyachi mashg'ulotda boshqaruvchi, bolalarlar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Agar biz o'z ishimizda shu narsani amalga oshira olsak, yangi innovatsion texnologiyani qo'llagan bo'lamiz. Tarbiyachi kerakli interfaol metodlarni berilmoqchi bo'lingan bilim hamda mavzu asosida belgilangan maqsaddan kelib chiqqan holda tanlay olishi zarur. O'z navbatida bu metodlardan samarali foydalanish maqsadida quyidagilarga e'tibor qilish talab etiladi: bolalarning o'yin faoliyatlari uchun kun tartibiga ko'ra ajratilgan vaqtdan, o'yinni rivojlantirish uchun qulay sharoit ajratish va undan to'liq foydalanish; o'yinga rahbarlik qilishda bolalarni har tomonlama rivojlantirishni va o'yinlarning har xil turini mustaqil tashkil etish ko'nikmasini shakllantirishni amalga oshirish; o'yinlarni bolalarning imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olib tashkil etish; o'yindan bolalar hayotini tashkil etish shaklida foydalanib, bolalarning o'yindagi hayotlari qiziqarli, mazmunli bo'lishga, o'yinda xatti-harakatning jamoa shaklining mustahkamlanishiga erishish. Bolalarni o'yinda birlashtirishning xilma-xil ko'rinishlaridan foydalanib guruhlar, kichik guruhlar, hamkorlikdagi faoliyatni yo'lga qo'yish; o'yinlarda bolalarning jo'shqin faoliyatlari hamda o'yin anjomlarini tayyorlab olish ko'nikmalarini rivojlantirishiga erishishga harakat qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot jarayonida ilmiy mushohadalash, tizimli tahlil, taqqoslash kabi metodlardan foydalanilgan.

NATIJALAR

O'qitishning innovatsion usullari o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, tasavvurlarini ishga solishga undaydi. Bu ularga o'zlarining noyob g'oyalari va muammolarga echimlarini ishlab chiqishga yordam beradi va oxir-oqibat o'z hayotlarida yanada innovatsion bo'ladi. Umuman olganda, innovatsion o'qitish usullari o'quvchilarni o'z ta'limlarida faol ishtirok etishga undaydigan ijobiy va qiziqarli o'quv muhitini yaratishga yordam beradi. Ushbu usullarni sinfga kiritish orqali o'qituvchilar o'rganishga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishga yordam berishlari va o'quvchilarni kelajakdagi muvaffaqiyatga tayyorlashlari mumkin.

XULOSA

Xulosa maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion ta'lim berish hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Pedagogik texnologiya tarbiyalanuvchilarning mashg'ulot jarayoniga faol qatnashishi va mashg'ulotga qiziqishini orttiradi. Mashg'ulotlarning qanchalik samaradorli bo'lishi albatta birinchi galda biz – bo'lg'usi pedagoglarga - qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishimizga bog'liqdir. Demak, biz o'z faoliyatimizda bir xil yoki bir-biriga o'xshash usullar bilan chegaralanib qolmay, mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishimiz bugunning dolzarb talabidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son “O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI TASDIQLASH TO'G'RISIDA”
2. Жўраев Р.Х., Ибрагимов Х.И. Педагогик жамоанинг инновацион фаолияти. // ж. Халқ таълими. [– 2004. - №2 – Б.4-8.]
3. Tursunaliyevich F. N., Sharofiddinovich S. S. Barqaror Rivojlanishni Maktabgacha Ta'lim Yoshidagi Bolalarga Singdirish //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 26-29.
4. "Kitobim-oftobim" Toshkent. "O'qituvchi" nashriyoti, 2008 yil.y 3. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.y
5. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullayev O.M., Baltabayeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. - T.: TMI, “Iqtisod-Moliya”, 2019.